

OILADA IJTIMOYIY MA'NAVIY TARBIYANING BOLA HAYOTIGA TA'SIRI

Abdukarimova Roxila Abdurayimovna

Farg'ona Davlat Universiteti talabasi

Annotatsiya. Ijtimoiy-ma'naviy tarbiyaning asosini bola yashaydigan, uning shakllanishi va rivojlanishi sodir bo'lgan muhitning ma'naviy madaniyati - eng avvalo, oilaning ma'naviy madaniyati tashkil etadi. Oilada hukmronlik qilayotgan ruh, bolaning bevosita ijtimoiy muhitini tashkil etuvchi ota-onaning yashayotgan ruhi uning ichki dunyosini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Ijtimoiy-ma'naviy tarbiya asosiy qobiliyatlarni rivojlantirish sifatida nafaqat asosiy vazifa, balki oilada kattalar va bolalar o'rtasidagi tarqoqlikni bartaraf etish vositasidir.

Kalit so'zlar: Shaxs shakllanishi, axloqiy fazilat, jamiyat mafkurasi, turmush tarzi, bolaning shaxsiyati, ijtimoiy tarbiya va ma'naviy tarbiya,

KIRISH

Hozirgi vaqtda ijtimoiy tarbiya va ma'naviy tarbiya masalalari birinchi darajali ahamiyatga ega. O'zbekistonda sodir bo'lgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar jamiyat mafkurasiga, uning qadriyatlarini, me'yorlari va axloqiy sohasiga ta'sir ko'rsatdi, ko'plab axloqiy ko'rsatmalar buzildi; bilimli, yuksak axloqli, nafaqat bilimga, balki ijobiy shaxsiy fazilatlarga ham ega bo'lgan insonlarni tayyorlash juda zarur. Zamonaviy hayot ko'rsatkichlari - eng yangi texnologiyalar, hayot sur'atlarining tezlashishi axloqqa oid an'anaviy qarashlarni qayta ko'rib chiqishga va vaziyatli, o'zgaruvchan axloqning tarqalishiga olib keladi. Shaxsni har tomonlama rivojlantirishning umumiy tizimida axloqiy tarbiya muhim o'rin tutadi.

Shaxs shakllanishining eng muhim omillaridan biri bu oiladir. Aynan oila bolaga birinchi hayot tajribasini beradi, xarakter va axloqiy fazilatlarning asoslarini yaratadi. Bolalikda insonga singdirilgan narsa, u yoki bu tarzda, uning butun hayotiga ta'sir qiladi.

Oila o'z turmush tarzi bilan bolaning shaxsiyatini yaratadi, uning rivojlanishini turmush o'rtoqlar o'rtasidagi, katta va yosh avlod o'rtasidagi munosabatlarning tabiati, shuningdek, ma'lum ta'lim maqsadlariga erishish uchun ishlatiladigan turli xil pedagogik vositalar bilan boshqaradi.

ASOSIY QISM

Oila bu odobi axloq, xushmuomlalik, mehnatsevarlik asosida qurilgan bo'lishi, insonlar o'rtasidagi munosabat va muloqotlarda o'ta muhim va shaxsning fe'l-atvori, yurish-turishida alohida ahamiyat kasb etadi. Agar oila o'z farzandini Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalasa, bu his-tuyg'u unga butun hayoti davomida hamroh bo'ladi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol, maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir," – degan edi. Sharq mutafakkirlari merosida ta'lim-tarbiya, xususan, oilaviy tarbiya masalalariga keng o'rin berilgan. Ular bolalarni tarbiyalashni jamiyat taqdirini, millatning kelajagini belgilaydigan asosiy mezon deb hisoblaganlar. Ularning pedagogik qarashlari zahirida ijtimoiy ideal sifatida komil inson g'oyasi yotadi. Ular tarbiyada ijtimoiy va biologik tomonlarning o'zaro munosabati haqida to'xtalib, tarbiyada irsiyat va muhit ta'siri birdek ekanligi, tan va ruh sog'lomligining birligi kabi masalalarni o'rtaga tashlaydilar. Ularning aqliy, mehnat, axloqiy, estetik va jismoniy tarbiyaning birligi hamda ularni amalga oshirish yo'llari haqidagi va oilada bolalar tarbiyasi haqidagi fikrlari mazkur muammolarning ko'pgina jihatlarini qamrab oladi va ular muayyan tarbiyashunoslik bo'yicha qarashlar tizimini tashkil etadi. Ana shunday durdona asarlardan biri A.Fitratning "Oila" asaridir.

Jumladan, A.Fitrat o'zining mazkur asarida farzand tarbiyasida ma'naviy tarbiya, badan tarbiya va ijtimoiy tarbiyaning o'rni muhimligini ta'kidlaydi. Mazkur uchta tarbiyaning eng muhimi ma'naviy tarbiya hisoblanadi. O'zingiz xohlaganingizcha bolangizning ijtimoiy va badan tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishingiz mumkin va qo'lingizdan kelguncha uni dono va baquvvat qilin. Lekin ma'naviy-axloqiy tarbiya talab darajasida bo'lmasa, aqli va jismoniy kuchini o'zi yoki atrofdagilar zarariga ishlatadi.

Binobarin, bolaning aqliy va jismoniy tarbiyasi samarasiz qolmasligi uchun farzandning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanib ko'p harakat qilish lozimligini ta'kidlaydi, – A.Fitrat.

Ijtimoiy-ma'naviy fazilatlar zanjirining keyingi halqasini sabotlilik fazilati tashkil etadi. U – ulug' maqsadga yetishish uchun qat'iy harakatdir. Ulug' ishlar va buyuk maqsadlarga intilgan odamni hech bir qiyinchilik va to'siqlar to'xtata olmaydi, balki besabr va shoshqaloq insonlar hayotda o'z maqsadlarini amalga oshira olmaydi, natijada, jamiyat ma'naviy-axloqiy muhitiga raxna soluvchi illatlar ildiz otishiga sabab bo'ladi. Olimlar sabotlilik fazilati jamiyatda mo'tadil muhitni qaror toptishrida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, ushbu fazilat, avvalo, har bir kishida, qolaversa, ijtimoiy faol va albatta, tarbiya ishi bilan shug'ullanuvchilarda bo'lishi kerakligini ta'kidlab, kishida sabotlilik fazilatini shakllantirish izchil va uzviy amalga oshiriladigan iroda quvvati va halol mehnatni talab qiladi. Bu fazilat insonni kashfiyotga boshlaydi. A.Fitrat bunga qiziqarli bir hikoyatni misol keltiradi. Xorun ar-Rashid (IX asr) zamonida musulmon madaniyati rivojlandi. Hatto, soat ixtiro qilindi. Xorun ar-Rashid ulardan birini Franso (Fransiya) hukmdoriga yubordi. Hukmdor ajoyib sovg'adan hayratga tushdi, soatni ayonlariga ko'rsatdi. Ayonlari hayratda qolib, xulosa qildilarki: "Ahli islom qutining ichiga shaytonni solib yuborganlar"[10]. A.Fitrat xulosa qiladiki, bugun endi fransolar sabot bilan rivojlanib, sanoatdagi ixtirolari bilan shaytonni hayratga solmoqdalar. Yana bir ma'naviy-axloqiy fazilat halimlilik bo'lib, odamni odamga birodar va do'st qiluvchi, yaxshilik va ezgulikka chorlovchi xususiyatga ega. A.Fitrat "Komilu olim insonlar nafslarini (o'zliklarini) shunday tarbiyalaydilarki, natijada, afv va madora, muloyimlik odatlariga aylanadi" deb yozadi. Demak, halimlik afv (kechirimlilik); murosas (kelishuvchanlik); muloyimlik (mo'tadillik) kabi xulqlarni shakllantirish orqali yuzaga keladi. O'zligida halimlik fazilati bo'lgan kishi ruhan kuchli, xushxulq, nodonlikka qarshi kurashuvchi tinchliksevar insondir. Halimlikni mazmunan to'ldiruvchi fazilat sadoqatlilik va sadoqat ko'rsatish, ya'ni insoniy va fuqarolik huquqlarimizdan foydalanish, barcha burch va vazifalarimizni hazrati inson mavqeiga munosib bajarishni anglatadi. Sadoqat ijtimoiy axloq tizimi sifatida insonni ikki olamda baxtga yetaklovchi va ma'naviy-axloqiy omildir. "Bu dunyoda mo'tabar, oxiratda baxtiyor

bo‘lishni istaganlar, – deb yozadi A.Fitrat, – o‘zlarida sidq (sadoqat M.Q.)ni paydo qilib, doimiy odatlariga aylantirishlari kerak. Ijtimoiy aloqalarning yagona nazoratchisi sidqu sadoqatdir”. Kishi o‘zligidagi sadoqat tuyg‘usi bilan ijtimoiy foydali shaxsga aylanadi. Sadoqat ezgu ishlarga fidoyi bo‘lish natijasida shakllanadi. Shu ma’noda, sadoqatli kishi haqiqatgo‘y shaxs sifatida talqin qilinadi. Agar oilada sadoqat bo‘lmasa, u uyda osoyishtalik ham bo‘lmaydi, shu boisdan, u avvalo mikro muhitdagi axloqiy harakat va munosabatlarda namoyon bo‘ladi.

Umuman, oilada ijtimoiy-ma’naviy muhiti, qadriyatlari axloqiy kategoriyalari asosini, umuminsoniy va milliy fazilatlar negizini yaxshilik va yomonlikni farqlash, vijdon, or-nomus, iroda, haqiqat, insonparvarlik, adolat, majburiyat va hayotsevarlik kabi insoniy fazilat va xislatlar tashkil etadi. O‘zida bu fazilatlarni mujassamlashtirgan ushbu uyg‘unlik jamiyatda ijtimoiy tartiblar, huquq, odob me’yorlarini anglab olishga, unga rioya qilgan holda ijtimoiy hayotni qadrlashga olib keladi.

XULOSA

Bola shaxsini shakllantirishda oila katta ahamiyatga ega. Bola hayotning birinchi maktabini oilada o‘rganadi. Ijtimoiy-ma’naviy shaxsni shakllantirishda oilaning ta’siri nihoyatda katta. Bolaga bunday ta’sirning asosi - bu unga bo‘lgan fidokorona mehr va g‘amxo‘rlik, talabchanlik bilan birlashtirilgan. Bola bu mehr va g‘amxo‘rlikka javob berib, ota-onaning obro’sini tan oladi, hamma narsada ularga taqlid qilishga intiladi.

Yuqoridagi barcha omillarni hisobga olgan holda, shunday xulosa qilishimiz mumkinki, yosh avlodni axloqiy tarbiyalashda oilaning faol ishtirokidagina, insonning global miqyosda muvaffaqiyatli axloqiy rivojlanishi uchun samarali samaraga erishish mumkin. birinchi navbatda, butun oila institutini takomillashtirish va jamiyatning oilaviy an’analarga munosabatini o‘zgartirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi to‘g‘risida. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 28.06.2018 y., 06/18/5466/1527-son
2. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. T.: Ma’naviyat, 2000. B-83.
3. Abdurauf Fitrat. Najot yo‘li / Sh.Vohidov tarjimasini. – Toshkent: Sharq, 2001. – B.10.
4. H. Uzoqov, E. G‘oziyev, A. Tojiyev. Oila etikasi va psixologiyasi. T., "O‘qituvchi", 1992.

